
**EDUCAÇÃO MATEMÁTICA INCLUSIVA:
ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO E DUPLA
EXCEPCIONALIDADE**

DOI: 10.5281/zenodo.15199588

Karla Vanessa Gomes Dos Santos
prof.karlasantos@gmail.com

Ellen Michelle Barbosa de Moura
ellenmou@gmail.com

AT05: Educação Inclusiva na Educação Básica.

Introdução: A Educação Matemática Inclusiva é uma tendência dentro da Educação Matemática que tem como foco das pesquisas e discussões teórico/práticas a busca pela garantia do direito de todos, sem exceção, em aprender matemática. De início tinha como base das investigações estudantes público-alvo da Educação Especial e, com a ampliação do entendimento da perspectiva inclusiva, expande o escopo a fim de abarcar os grupos marginalizados e/ou em situação de vulnerabilidade, sendo assim, as pesquisas vem tendo como público também a pessoas com transtornos específicos do desenvolvimento, os povos originários, os quilombolas, os migrantes, entre outros. A Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva é uma modalidade de ensino que traz muitas discussões e dúvidas diante da complexidade, pois a história da educação inclusiva é um constructo marcado por avanços e retrocessos. Com processos simultâneos de aceitação e rejeição da educação inclusiva (Slee, 2011), o que inclui a discussão sobre o público da Educação Especial. Assim, os estudantes que apresentam comportamento de altas habilidades/superdotação (AH/SD) são contemplados nas pesquisas dessa subárea, pois estão contidos no público-alvo da Educação Especial e muitos são matematicamente habilidosos e se destacam na escola. Entre estes estudantes existem os que apresentam Dupla Excepcionalidade. Pessoas que apresentam comportamento de AH/SD podem apresentar uma outra condição concomitante a AH/SD. A Dupla Excepcionalidade é a tradução do termo inglês *Twice-Exceptional*, *Dual-Exceptionality* apresentado pelo teórico James J. Gallagher em 1975 (Prior, 2013). **Objetivo:** Diante disso, esta produção objetivou mapear pesquisas que tratem da área de Educação Matemática e Dupla Excepcionalidade em salas de aula nas produções brasileiras a partir das discussões engendradas pela Educação Matemática Inclusiva no intuito de dar visibilidade e ampliar as

discussões sobre as especificidades dos estudantes com Dupla Excepcionalidade.

Referencial: Os principais referenciais utilizados foram discussões acerca da Dupla excepcionalidade e da Educação Matemática Inclusiva a partir de autores tais como: Moura; Moreira, 2022; 2024, Ferreira, 2020, Taverna, 2019, Baum; Schader; Owen, 2017, Nicpon; Allmon; Sieck; Stinson, 2011, Lee; Ritchotte, 2018, Nakano; Siqueira, 2012, Pereira; Rangni, 2021. **Metodologia:** Pesquisa de abordagem qualitativa efetivada mediante pesquisa bibliográfica e mapeamento nos seguintes repositórios de busca: Biblioteca Digital de teses e dissertações, Periódicos da CAPES, *Scielo* Brasil, Catálogo de tesses e dissertações da CAPES e o *Google Scholar* a fim de responder ao questionamento: como está a produção de conhecimento do Brasil sobre a Educação Matemática e Dupla Excepcionalidade?

Resultados: Os resultados indicam que as discussões tanto sobre Educação Matemática Inclusiva quanto Dupla Excepcionalidade são historicamente novas e constata a inexistência de produções brasileiras que relacionem Dupla Excepcionalidade e Matemática. **Conclusão:** A inexistência de artigos, teses e dissertações que abarcam a questão da Dupla Excepcionalidade e Educação Matemática na perspectiva da prática docente e da relação desses estudantes com Matemática é preocupante. Diante do achado, explicitamos a necessidade de divulgação e aumento da visibilidade a fim de que mais pesquisadores produzam conhecimento sobre a temática.

Palavras-chave: Altas Habilidades/Superdotação; Dupla Excepcionalidade; Educação Matemática, Educação Matemática Inclusiva.

Agradecimentos

Ao Grupo de Pesquisa Dzeta Investigações em Educação Matemática (DIEM); à Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF, Edital 12/2022 - Programa FAPDF Learning); à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF); aos Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília (PPGE/UnB – Acadêmico e Profissional).